

छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज संसाधन एवं खनिज आधारित उद्योगों के चुनौतियों एवं संभावनाओं का अध्ययन

डॉ मनोज कुमार साहू

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), शासकीय जे.पी. वर्मा कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Corresponding author- डॉ मनोज कुमार साहू

Email: mksahu3101@gmail.com

सार: छत्तीसगढ़, भारत के मध्य भाग में स्थित एक राज्य है, जो खनिज संसाधनों से समृद्ध है। राज्य में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टिन जैसे विविध खनिज भंडारों वाला एक विशाल भूगर्भीय क्षेत्र है। हसदेव-मांड क्षेत्र में स्थित कोयले के अधिकांश भंडार के साथ, कोयला राज्य में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बैलाडीला रेंज दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। चूना पत्थर के भंडार रायपुर और बिलासपुर जिलों में पाए जाते हैं, जबकि बॉक्साइट कवर्धा और सरगुजा जिलों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ टिन, हीरा, सोना और अन्य खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार का भी घर है। राज्य के खनिज संसाधन इसकी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं और क्षेत्र के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों, उनके वितरण और राज्य की अर्थव्यवस्था में उनके महत्व का अवलोकन प्रदान करने का एक प्रयास है। यह पेपर अपने खनिज संसाधनों के सतत प्रबंधन में राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों एवं संभावनाओं पर भी प्रकाश डालता है।

कीवर्ड: छत्तीसगढ़, खनिज संसाधन, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टिन, सतत विकास।

परिचय: छत्तीसगढ़ समृद्ध खनिज संसाधनों से संपन्न है जिसमें राज्य के आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता है। राज्य कोयले, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टिन और अन्य खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार का घर है। राज्य के खनिज संसाधन स्थानीय आबादी के लिए राजस्व सृजन और रोजगार का स्रोत रहे हैं। खनन और खनिज प्रसंस्करण उद्योग राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

छत्तीसगढ़ में खनिजों के बारे में साहित्य समीक्षा

इस साहित्य समीक्षा में छत्तीसगढ़ में खनिजों पर किए गए कुछ प्रमुख अध्ययनों और शोधों के निष्कर्ष को पता किया गया।

कोयला: छत्तीसगढ़ भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्यों में से एक है, जहां कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा जिलों में कोयले का बड़ा भंडार है। मोहंती एट अल द्वारा एक अध्ययन (2017) ने छत्तीसगढ़ में हसदेव-अरंद कोयला क्षेत्र से कोयले की गुणवत्ता और विशेषताओं का विश्लेषण किया। लौह अयस्क: बैलाडीला और दल्ली-राजहरा क्षेत्रों में भंडार के साथ छत्तीसगढ़ लौह अयस्क का एक प्रमुख उत्पादक भी है। पांडे एट अल द्वारा एक अध्ययन. (2016) ने बैलाडीला में लौह अयस्क की खनिज और भू-रासायनिक विशेषताओं का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि लौह अयस्क में उच्च लौह सामग्री और कम अशुद्धता थी, जो उन्हें इस्पात उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाती है। चूना पत्थर: चूना पत्थर छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण खनिज है, जिसका रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग

जिलों में जमा है। तिवारी एट अल द्वारा एक अध्ययन. (2015) ने रायपुर जिले में चूना पत्थर की गुणवत्ता और विशेषताओं का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि चूना पत्थर में उच्च कैल्शियम सामग्री और कम अशुद्धता थी, जो इसे सीमेंट उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाती है।

बॉक्साइट: मैनपाट और सरगुजा जिलों में जमा होने के साथ छत्तीसगढ़ भी बॉक्साइट का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। दास एट अल द्वारा एक अध्ययन. (2017) ने मैनपाट में बॉक्साइट जमा के भू-रासायन और खनिज विज्ञान का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि बॉक्साइट में उच्च एल्यूमिना सामग्री और कम अशुद्धियाँ थीं, जो इसे एल्यूमीनियम उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाती हैं।

टिन: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में टिन के भंडार पाए जाते हैं। राय एट अल द्वारा एक अध्ययन. (2014) ने बस्तर में टिन के निक्षेपों के खनिज विज्ञान और भू-रासायन विज्ञान का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि टिन जमा ग्रेनाइट चट्टानों से जुड़े थे और उनमें टिन की मात्रा अधिक थी, जिससे वे टिन उत्पादन के लिए उपयुक्त थे।

इस साहित्य समीक्षा में जिन अध्ययनों की समीक्षा की गई है, वे विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उनकी उपयुक्तता को उजागर करते हुए, इन खनिजों की गुणवत्ता और विशेषताओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

कार्यप्रणाली:

अध्ययन विभिन्न स्रोतों जैसे सरकारी रिपोर्ट, शोध पत्र और ऑनलाइन डेटाबेस से एकत्र किए गए द्वितीयक डेटा पर आधारित है। तालिका और चार्ट जैसे वर्णनात्मक आंकड़ों का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण और प्रस्तुत किया गया था।

परिणाम:

अध्ययन में पाया गया कि छत्तीसगढ़ में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टिन और अन्य खनिजों का महत्वपूर्ण भंडार है। कोयला राज्य में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर खनिज है, जिसके विशाल भंडार कोरबा और हसदेव अरंड क्षेत्रों में स्थित हैं। बस्तर जिले की पहाड़ियों की बैलाडीला श्रेणी में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। राज्य चूना पत्थर के महत्वपूर्ण भंडार का भी घर है, जिसका मुख्य

रूप से सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। राज्य चूना पत्थर के महत्वपूर्ण भंडार का भी घर है, जिसका मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट और टिन के भंडार क्रमशः सरगुजा और बस्तर जिलों में पाए जाते हैं।

छत्तीसगढ़ में खनिजों के उत्पादन का अवलोकन

छत्तीसगढ़ भारत में एक खनिज समृद्ध राज्य है और कोयले, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और अन्य खनिजों के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है। राज्य कई प्रमुख खनिज भंडारों का घर है, और इस क्षेत्र में खनन एक महत्वपूर्ण उद्योग है। यहाँ छत्तीसगढ़ में खनिजों के भण्डार एवं उत्पादन का एक सिंहावलोकन है:

सारणी क्र.1: प्रमुख खनिजों के भण्डार

क्र	खनिज का नाम	इकाई	देश में कुल भण्डार	छत्तीसगढ़ में कुल भण्डार	देश में छ.ग.का प्रतिशत
1	कोयला	मिलियन टन	344021	69432	20.18
2	लौह अयस्क	मिलियन टन	22487	4858	21.60
3	चूना पत्थर	मिलियन टन	203225	10805	5.31
4	डोलोमाइट	मिलियन टन	8415	918	11.00
5	बॉक्साइट	मिलियन टन	3897	174	4.46
6	टिन अयस्क	मिलियन टन	83.72	29.80	35.60
7	हीरा	मिलियन कैरेट	31.84	1.3	4.10
8	स्वर्ण	टन	655	5.5	0.84

स्रोत: इंडियन मिनरल बुक 2020 के अनुसार

कोयला: छत्तीसगढ़ में भारत के कोयले भण्डार का 20.18% भाग विद्यमान है। छत्तीसगढ़ भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक है। रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर जिलों में स्थित प्रमुख भंडार के साथ राज्य में विशाल कोयला भंडार है।

लौह अयस्क: राज्य में देश के 21.60% लौह अयस्क के निक्षेप हैं। छत्तीसगढ़ लौह अयस्क का भी एक प्रमुख उत्पादक है। राज्य में प्रमुख लौह अयस्क भंडार दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, बालोद, कवर्धा और नारायणपुर जिलों में स्थित हैं।

छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार, छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 41.313 मिलियन टन, वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 37.707 मिलियन टन, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 34.724 मिलियन टन वित्तीय वर्ष 2018-19 में 34.945 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया।

चूना पत्थर: राज्य में देश के 5.31% चूना पत्थर का महत्वपूर्ण भंडार है, जिसका उपयोग सीमेंट के उत्पादन के

लिए किया जाता है। चूना पत्थर के प्रमुख भंडार रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बस्तर, जांजगीर और रायगढ़ जिलों में पाए जाते हैं।

बॉक्साइट: राज्य में देश के 4.46 % बॉक्साइट का महत्वपूर्ण भंडार है। छत्तीसगढ़ बॉक्साइट का एक प्रमुख उत्पादक है, जिसका प्रमुख भंडार बलरामपुर, कबीरधाम, कोंडागांव, कांकेर, जशपुर और सरगुजा जिलों में स्थित है। बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए किया जाता है। यहाँ बालको, हिंडालको और सी एम् डी सी के द्वारा बॉक्साइट का उत्पादन किया जा रहा है।

टिन अयस्क: छत्तीसगढ़ में देश के टिन अयस्क भण्डार का 35.60% भाग भंडारित है। टिन के प्रमुख भंडार दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में पाए जाते हैं। देश के टिन का शत प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है।

डोलोमाइट: देश के 11 % डोलोमाइट अयस्क भण्डार छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं। राज्य के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर और रायगढ़ जिलों में यह खनिज विद्यमान है।

हीरा: देश के 4.10 % हीरे के भण्डार छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में हीरे की उपस्थिति वाले किम्बरलाइट पाइप मिले हैं।

अन्य खनिज: राज्य अन्य खनिजों जैसे क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट, मैंगनीज, स्वर्ण धातु, फ्लो राईट और कोरंडम के महत्वपूर्ण भंडार का भी घर है। हालांकि, इन खनिजों का

उत्पादन कोयले, लौह अयस्क और चूना पत्थर की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है।

सारणी क्र.2: खनिजों की उत्पादन मात्रा- खनिज वार (मात्रा लाख टन में)

वित्तीय वर्ष	कोयला	लौह अयस्क	चूना पत्थर	बॉक्साइट	टिन अयस्क (कि.ग्रा.)	गौण खनिज
2018-19	1618.93	349.45	424.11	15.32	21211	272.53
2019-20	1574.64	347.24	426.99	15.66	15546	210.39
2020-21	1574.77	377.07	355.77	7.20	13673	316.49
2021-22	1541.20	413.13	418.88	9.68	26383	308.52
2022-23 (नव.2022 तक)	896.96	110.21	138.42	2.84	34880	176.90

स्रोत: छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग, विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23

कुल मिलाकर, खनन छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण उद्योग है, और राज्य के खनिजों का विशाल भंडार भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि, खनन उद्योग को इसके पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय समुदायों पर इसके प्रभावों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।

छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है, और राज्य में एक समृद्ध और विविध खनिज आधार है। परिणामतः, छत्तीसगढ़ में एक समृद्ध खनिज आधारित उद्योग है।

यहाँ कुछ प्रमुख खनिज आधारित उद्योग हैं:

इस्पात उद्योग:

छत्तीसगढ़ भारत में इस्पात का प्रमुख उत्पादक है, और राज्य कई इस्पात संयंत्रों का घर है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख इस्पात संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट हैं, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का प्रमुख संयंत्र है और 85 अन्य छोटे बड़े स्टील प्लांट हैं। यहाँ रायगढ़ जिले में एकीकृत इस्पात संयंत्र जिंदल स्टील एंड पावर लि, नलवा स्टील प्लांट, मोनेट (जे एस डब्लू) स्टील एंड एनर्जी लि तथा जांजगीर जिले में प्रकाश स्पंज आयरन प्लांट और रायपुर-दुर्ग जिले में कई मिनी स्टील प्लांट कार्यरत हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र : यह 1955 में स्थापित किया गया था और इसे भारत के सबसे बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से एक माना जाता है। संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 7.5 मिलियन टन स्टील है और यह रेल, प्लेट, स्ट्रक्चरल और वायर रॉड सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करता है।

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड : एकीकृत स्टील प्लांट निजी क्षेत्र का रायगढ़ स्थित जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (JSPL) है। संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3.6 मिलियन टन स्टील है।

प्रकाश स्पंज आयरन प्लांट चाम्पा: प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व में चाम्पा के पास अत्याधुनिक स्टील प्लांट है। संयंत्र की उत्पादन क्षमता स्टील मेल्टिंग की 0.55 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए), स्पंज आयरन की उत्पादन क्षमता 0.4 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। यह बार, रॉड, वायर और स्ट्रक्चरल स्टील सहित स्टील उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करता है।

मोनेट इस्पात & एनर्जी लि (जे एस डब्लू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लि) स्टील प्लांट:

मोनेट इस्पात एंड एनर्जी प्लांट भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित एक बड़ा एकीकृत स्टील और पावर प्लांट है। यह संयंत्र मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड के स्वामित्व में थी, अब 2020 से जे एस डब्लू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लि हो गई है। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 1.5 मिलियन टन स्टील है।

नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड: कंपनी का छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक स्टील प्लांट है, जिसकी क्षमता सालाना 1.6 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करने की है। संयंत्र मुख्य रूप से टीएमटी बार, वायर रॉड और राउंड जैसे लंबे स्टील उत्पादों का उत्पादन करता है।

सीमेंट उद्योग:

छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सीमेंट प्लांट स्थापित किये गये हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कई सीमेंट संयंत्रों के साथ, भारत में सीमेंट का एक प्रमुख

उत्पादक भी है। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट प्लांट एसो शिएटेड सीमेंट कंपनी (ACC) द्वारा दुर्ग जिले के जामुल में 1965 में स्थापित की गई थी। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र के सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया(CCI) के दो सीमेंट प्लांट रायपुर जिले के मांडर तथा जांजगीर जिले के अकलतरा में स्थापित किये गये, पर अभी वहां उत्पादन बंद है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग के कुछ प्रमुख खिलाड़ी निजी क्षेत्र में अंबुजा सीमेंट्स, लाफार्ज इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और सेंचुरी सीमेंट, श्री सीमेंट, नोविको विस्ताज और ग्रासिम सीमेंट हैं। मुख्यतः बलौदाबाजार, रायपुर और दुर्ग जिलों में उद्योग समृद्ध है।

बलौदाबाजार जिले के सीमेंट प्लांट:

अम्बुजा सीमेंट-रावन

अल्ट्रा टेक सीमेंट-रावन(पूर्व में ग्रासिम सीमेंट)

लाफार्ज इंडिया प्रा. लि.-सोनाडीह

अल्ट्रा टेक सीमेंट-हिरमी

श्री सीमेंट कं - खपराडीह, शिमगा

इमामी सीमेंट लि.- रिसदा (नोविको विस्ताज प्रा लि. द्वारा अधिगृहित)

रायपुर जिले के सीमेंट प्लांट:

अल्ट्रा टेक सीमेंट - बैकुंठ(पूर्व में बिरला सेंचुरी सीमेंट)

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया(CCI)- मांडर (उत्पादन बंद)

जांजगीर जिले के सीमेंट प्लांट:

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया(CCI)- अकलतरा (उत्पादन बंद)

लाफार्ज इंडिया प्रा. लि.-गोपाल नगर, आरसमेटा

दुर्ग जिले के सीमेंट प्लांट:

एसो शिएटेड सीमेंट कंपनी (ACC) -जामुल

जे के लक्ष्मी सीमेंट - अहिवारा

एल्युमिनियम उद्योग: छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट के भंडार हैं, जो एल्युमिनियम के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला प्राथमिक कच्चा माल है। बालको (भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड) एल्युमीनियम संयंत्र राज्य में कोरबा में हैं। बालको: भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में 1965 में छत्तीसगढ़ के कोरबा पर स्थापित की गई। अब सन 2001 से भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की एक संयुक्त एल्युमीनियम कंपनी है, जिसका 51% स्वामित्व वेदांता लिमिटेड की स्टर लाइ कंपनी तथा 49% स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसका एल्युमीनियम स्मेल्टर कोरबा, छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी क्षमता 5.90,000 टन प्रति वर्ष है। बालको एल्युमीनियम प्लांट को कोरबा जिले, सरगुजा जिले के मैनपाट तथा कबीर धाम जिले से बॉक्साइट आपूर्ति होती है। बालको के विनिवेश के बाद तीसरा बड़ा विस्तार कर

उत्पादन को दोगुना बनाया जाने की योजना है। बालको में वायर-रोड्स, इन्वोट्स, रोल्ड प्रोडक्ट्स इत्यादि तैयार होते हैं। **बिजली उद्योग:** छत्तीसगढ़ भारत में बिजली का एक प्रमुख उत्पादक भी है, राज्य में बड़ी संख्या में थर्मल पावर प्लांट स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ प्रमुख बिजली उत्पादन संयंत्र हैं: कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट - यह भारत के NTPC द्वारा संचालित बड़े कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है, जो कोरबा जिले में स्थित है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 2,600 मेगावाट है।

सीपत थर्मल पावर प्लांट - यह बिलासपुर जिले के सीपत में स्थित NTPC द्वारा संचालित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 2,980 मेगावाट है।

CSEB संचालित थर्मल पावर स्टेशन - हसदेव थर्मल पावर स्टेशन कोरबा जिले में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 840 मेगावाट है। कोरबा में ही CSEB संचालित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापित क्षमता 500 मेगावाट है। जांजगीर-चाम्पा जिले में CSEB संचालित अटल बिहारी थर्मल पावर स्टेशन मडवा 1000 मेगावाट क्षमता का है। के.एस.के. महानदी पावर प्लांट - यह निजी क्षेत्र का जांजगीर-चांपा जिले में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 3,600 मेगावाट है।

एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट: यह रायगढ़ जिले में स्थित एक अपेक्षाकृत नया बिजली संयंत्र है, जिसकी कुल क्षमता 4,000 मेगावाट है। कैप्टिव पावर प्लांट: बालको कैप्टिव पावर प्लांट के रूप में 2 यूनिट 270 MW तथा 540 MW के कोरबा में स्थापित हुए हैं। वर्ष 2016 से 1200 MW का एक और विद्युत उत्पादन संयंत्र बालको ने स्थापित किया है। जिंदल स्टील एंड पावर लि, मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि, नलवा स्टील, प्रकाश स्पंज आयरन के भी कैप्टिव पावर प्लांट संचालित है।

निजी क्षेत्र के थर्मल पावर प्लांट: छत्तीसगढ़ में जिंदल थर्मल पावर प्लांट तमनार, रायगढ़ (1200 MW), SKS पावर प्लांट बिन्जकोट, रायगढ़., DB पावर प्लांट, जांजगीर - चाम्पा जिला (1200 MW), के अतिरिक्त जांजगीर-चाम्पा एवं रायगढ़ जिले में कई पावर प्लांट कार्यरत एवं निर्माण प्रक्रिया में है।

कोयला खनन उद्योग: छत्तीसगढ़ राज्य में SECL के द्वारा कोयला उत्खनित किया जाता है। साउथ ईस्ट कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) भारत सरकार के स्वामित्व की सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सहायक कंपनी है। इसका गठन सन 1985 में हुआ था तथा मुख्यालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में है। SECL मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के कोयले के भंडार से 4 मुख्य कोयला प्रक्षेत्रों (Coalfields) में कार्य संचालित करता है। इन प्रक्षेत्रों में लगभग 82167.23 मीट्रिक टन कोयले का भंडार

होने का पूर्वक्षण किया गया है, जिनमें 13 क्षेत्र (Area) शामिल हैं।

अन्य खनिज आधारित उद्योग: छत्तीसगढ़ में टिन उद्योग, गौण खनिज उत्खनन उद्योग एवं पत्थर उत्पादन उद्योग संचालित है।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है और इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

चर्चा:

छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों ने राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खनन और खनिज प्रसंस्करण उद्योगों ने राज्य सरकार के लिए रोजगार के अवसर और राजस्व उत्पन्न किए हैं। हालांकि, पर्यावरणीय क्षरण और स्थानीय समुदायों के विस्थापन जैसे मुद्दों के कारण इन संसाधनों का स्थायी प्रबंधन एक चुनौती रहा है। राज्य सरकार को अपने खनिज संसाधनों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीतियों और विनियमों को लागू करने की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग की चुनौती

छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल हैं:

पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: छत्तीसगढ़ में खनिजों के खनन और प्रसंस्करण से अक्सर पर्यावरण का क्षरण होता है, जिसका स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अवसंरचना अपर्याप्तता: अपर्याप्त परिवहन अवसंरचना, उचित भंडारण सुविधाओं की कमी और कुशल श्रम की सीमित उपलब्धता के संदर्भ में राज्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

भूमि अधिग्रहण: खनन गतिविधियों के लिए भूमि अधिग्रहण अक्सर सरकार और स्थानीय समुदायों के बीच विवाद का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप देरी हो सकती है।

नियामक मुद्दे: छत्तीसगढ़ में खनिज उद्योग पर्यावरण और श्रम कानूनों सहित विभिन्न नियमों के अधीन है। इन नियमों का अनुपालन एक चुनौती हो सकती है, और गैर-अनुपालन के कारण दंड और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

तकनीकी अप्रचलन: छत्तीसगढ़ में उपयोग की जाने वाली कई खनन और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां पुरानी हैं, जो अक्षमता और उच्च लागत का कारण बन सकती हैं। कुछ खनिजों पर निर्भरता: राज्य की अर्थव्यवस्था कोयला और लौह अयस्क जैसे कुछ खनिजों पर बहुत अधिक निर्भर है, जो इसे कीमतों और मांग में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में सतत और जिम्मेदार खनिज विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार, उद्योग हितधारकों और स्थानीय समुदायों के ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी।

छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग की संभावनाएं

छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग में वृद्धि और विकास की काफी संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने खनिज क्षेत्र को बढ़ावा देने और राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए कई पहल की हैं। छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने के कुछ प्रमुख लाभों में शामिल हैं:

कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता: छत्तीसगढ़ में खनिजों के प्रचुर भंडार हैं, जो खनिज आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल का विश्वसनीय स्रोत प्रदान करते हैं। यह उत्पादन की लागत को कम करता है और इसे अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है।

सामरिक स्थान: छत्तीसगढ़ रणनीतिक रूप से मध्य भारत में स्थित है। राज्य देश के प्रमुख शहरों और बंदरगाहों से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा है। इससे कच्चे माल और तैयार उत्पादों को पूरे भारत और विदेशों के बाजारों में पहुंचाना आसान हो जाता है।

कुशल कार्यबल: छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से खनन और संबद्ध उद्योगों में कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों का एक बड़ा पूल है। यह खनिज आधारित उद्योग के लिए एक तैयार कार्यबल प्रदान करता है।

सहायक नीतियां: छत्तीसगढ़ सरकार ने खनिज क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों और प्रोत्साहनों को लागू किया है। इनमें कर प्रोत्साहन, सब्सिडी, और अनुमोदन और निकासी प्राप्त करने के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएं शामिल हैं।

विविध खनिज संसाधन: छत्तीसगढ़ में विविध प्रकार के खनिज संसाधन हैं, जो विभिन्न प्रकार के खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने के अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, कोयले का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए, लौह अयस्क का इस्पात उत्पादन के लिए और चूना पत्थर का सीमेंट निर्माण के लिए किया जा सकता है।

अंत में, छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग की वृद्धि और विकास की अपार संभावनाएं हैं। खनिजों के अपने प्रचुर भंडार, रणनीतिक स्थान, कुशल कार्यबल, सहायक नीतियों और विविध खनिज संसाधनों के साथ, राज्य निवेश को आकर्षित कर सकता है और खनिज क्षेत्र में रोजगार सृजित कर सकता है।

निष्कर्ष:

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है जिसने इसके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्य में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टिन के महत्वपूर्ण भंडार हैं। खनन और खनिज प्रसंस्करण उद्योगों ने राज्य सरकार के लिए रोजगार के अवसर और राजस्व उत्पन्न किए हैं। यद्यपि, इन संसाधनों का सतत प्रबंधन एक चुनौती बना हुआ है, और राज्य सरकार को अपने खनिज संसाधनों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीतियों और विनियमों को लागू करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

- 1) करमाकर, एस., साहू, एस.के., और मुखर्जी, एस. (2017). छत्तीसगढ़, भारत की खनिज संसाधन क्षमता: एक समीक्षा. भारतीय भूवैज्ञानिक सोसायटी का जर्नल, 90(6), 671-681.
- 2) चौधरी, बी.एल., और तिवारी, आर.के. (2015). हसदेव-अरंद कोलफील्ड, छत्तीसगढ़, भारत से कोयले का खनिज और भू-रासायनिक लक्षण वर्णन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कोल जियोलॉजी, 143, 28-43.
- 3) प्रसाद, ए.के., और मिश्रा, एस. (2016). छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा: चुनौतियां और संभावनाएं. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग, 7(1), 19-38.
- 4) "छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड." छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट. <http://www.cmdc.co.in/>.
- 5) "खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन." खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट. <https://mineral.cg.gov.in/>.

.....
.....